

கொங்கு நாட்டு நிலவியல் மக்களின் பண்பாடு - ஓர் ஆய்வு

டி .விஷ்ணு,

முதலாம் ஆண்டு வரலாற்றுத்துறை,
அருள்மிகு கலசலிங்கம் கலை மற்றும்
அறிவியல் கல்லூரி, கிருஷ்ணன் கோயில்

எஸ் .மாதவன்,

முதலாம் ஆண்டு வரலாற்றுத்துறை,
அருள்மிகு கலசலிங்கம் கலை மற்றும்
அறிவியல் கல்லூரி, கிருஷ்ணன் கோயில்

Abstract :

The Kongu country is full of ranges and other features of mountains. Large parts belong to the Kurinji variety and the rest belong to the Mullai variety. Kongu country therefore presented a combination of Kurinji and Mullai features. These features continued unscathed by the march of time till the tenth century AD. Kongu country is a complete block and a high plateau amidst natural boundaries. The Palani Hills, Kolli Hills, a part of the Servarayaras are dotted with mountain ranges like Anaimalai and Nilgiris.

கொங்கு நாடு மலைத்தொடர்கள் மற்றும் மலைகளின் பிற குணாதிசயங்களால் நிரம்பியுள்ளது. பெரிய பகுதிகள் குறிஞ்சி வகையைச் சேர்ந்தவை, மீதமுள்ளவை முல்லை வகையைச் சேர்ந்தவை. எனவே கொங்கு நாடு குறிஞ்சி மற்றும் முல்லை அம்சங்களின் கலவையை வழங்கியது. இந்த அம்சங்கள் கி.பி பத்தாம் நூற்றாண்டு வரை காலத்தின் அணிவகுப்பால் பாதிக்கப்படாமல் தொடர்ந்தன.

கொங்கு நாடு ஒரு முழுமையான தொகுதி மற்றும் இயற்கை எல்லைகளுக்கு மத்தியில் உயரமான பீடபூமி ஆகும். பழனி மலைகள், கொல்லி மலைகள், சேர்வராயர்களின் ஒரு பகுதி, ஆனைமலை மற்றும் நீலகிரி போன்ற தொடர் மலைத்தொடர்களால் நிறைந்துள்ளது.

தெற்கில் தொடங்குவதற்கு, பாங்கிமலை அல்லது வராஹகிரி மலைத்தொடர்கள் அந்தநாட்டின் தெற்கிலிருந்து தொடங்கி மேற்கு நோக்கி நீண்டு கோதை மலையுடன் முடிவடைகிறது. மேலும் மேற்கே ஆனைமலை அமைந்துள்ளது. ஆனைமலை மலைத்தொடர்கள் உம்பர்காடுவின் மிக உன்னதமான மற்றும் அழகிய காட்சியை வழங்குகிறது.

கொங்குவின் மேற்கே மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் பெரும்பகுதியால் சூழப்பட்டுள்ளது. ஆனைமலையில் தொடங்கி, கொங்கு மற்றும் கேரளாவை இணைக்கும் பால்காட் கணவாய் வரை நீண்டுள்ளது. ராஜகேசரி பெருவலி என்ற பழங்கால நெடுஞ்சாலை தர்மலிங்கமலை மற்றும் ஐயாசுவாமிமலை வழியாக செல்கிறது. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் வடக்கே நீலகிரி மலைத் தொடர்கள் அமைந்துள்ளன, இந்த இரண்டு மலைத்தொடர்களின் சந்திப்பானது செழுமையான மற்றும் காதல் காட்சியமைப்பை வழங்குகிறது. கொங்கு நாட்டின் வடக்கு எல்லையானது தலைமலை மலையிலிருந்து தொடங்கி ஹாசனூர் மலைப்பகுதியில் முடிவடைகிறது.

புகழ்பெற்ற காவிரி மற்றும் அதன் முக்கிய கிளை நதிகளான பவானி, நொய்யல் மற்றும் அமராவதி ஆகியவை கொங்கு நாட்டில் ஓடுகின்றன. கொங்கு நாட்டில் உள்ள அனைத்து ஆறுகளும் காட்டு ஆறுகளின் தன்மையில் இருந்தன. தண்ணீரை சேமித்து வைப்பது குறித்து மக்களுக்கு போதிய அறிவு இல்லாததால், அதை பயன்படுத்த முடியவில்லை. அதனால் தொடக்கத்தில் மக்களால் பயன்பெற முடியவில்லை.

கொங்கு சமவெளி கடல் மட்டத்திலிருந்து 500' முதல் 1000' வரை உயரத்தில் உள்ளது. சமவெளிகள் சீரான அல்லது வழக்கமான வடிவத்தில் இல்லை, ஆனால் குவியல்கள் மற்றும் மேடுகளால் நிரம்பியுள்ளன, அவற்றின் உயரம் 100 முதல் 300' வரை இருக்கும். இதனால்

நிலங்கள் பயனற்று மலடாக உள்ளன. நிலங்கள் செந்நிறமாக ஆங்காங்கே கூழாங்கற்களால் ஆனவை. ஆனால் மண்ணுக்கு ஈரப்பதத்தை நீண்ட காலம் பாதுகாக்கும் திறன் உள்ளது. அதனால் கால்நடை வளர்ப்புக்குத் தேவையான பசுமையான மேய்ச்சல் நிலங்கள் நன்கு வளர்ந்தன. மேலும் நிலங்கள் அடர்ந்த காடுகளால் நிறைந்திருந்தன. காடுகள் மழைக்காலத்தில் பசுமையாகவும், கோடையில் வறண்டதாகவும் இருக்கும். கொங்கு மண்டலம் அடர்ந்த காடுகளாலும், காடுகளாலும் நிறைந்திருந்தது என்பதையும், கரிகாலசோலை காடுகளை அழிக்க உத்தரவிட்டதையும் பதிவு செய்கிறது. கொங்கு நாட்டின் மண் வளமானது வட தக்காணத்தில் இருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது.

தமிழ்நாட்டின் காடுகளைக் கொண்ட சில பகுதிகளில் கொங்குவும் ஒன்று. வட கொங்குவின் முக்கிய மரங்கள் தேக்கு, சந்தனம் மற்றும் கரும் மரங்கள் மற்றும் அவற்றின் மதிப்பு கொங்கு மன்னர்களால் பாராட்டப்பட்டது. பிற்கால இடைக்கால மன்னர்களான மைசூர் ஹாஜாஸ் மற்றும் மதுரை நாயக்கர்கள் கூட காடுகளின் முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொண்டனர்.

கோடைக்காலத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான கால்நடைகள் அருகிலுள்ள வனப் பகுதிகளிலிருந்தும், கால்நடை மேய்ச்சலுக்கும் இப்பகுதியின் சிறிய பகுதிகளுக்கு மட்டுமே தடை விதிக்கப்பட்டது. முழு வனப்பகுதியும் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ கிராமங்களுடன் குறுக்கிடப்பட்டுள்ளது மற்றும் ஆங்கிலேயர்களின் வருகை வரை ஒரே மாதிரியாக இருந்தது. முக்கிய ஆதாரங்கள். காடுகளில் இருந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு வருவாயானது விலங்குகளை மேய்ப்பதற்கும் சந்தன மரங்களை விற்பனை செய்வதற்கும் 10 அனுமதிகளை விற்பனை செய்வதன் மூலம் கிடைத்தது. கால்நடைகள் மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் கவனமாக வளர்க்கப்பட்டு, தங்கள் ஆதரவிற்காக மிதமான ராகி பயிர்களை மட்டுமே பயிரிடும் ரியோட்களின் செல்வத்தின் பெரும்பகுதியை உருவாக்கியது.

கொங்கு நாடு மழை நிழலான பகுதி. தென்மேற்குப் பருவமழையால் கொங்கு நாட்டின் மேற்குப் பகுதி பலன்களைப் பெறுகிறது. இந்த மழைக்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் தடையாக உள்ளன. மேற்குப் பகுதியில் மழை கூட மிகக் குறைவு. மத்திய மற்றும் கிழக்கு கொங்கு பகுதிகளில் தென்மேற்கு பருவமழையால் பெய்யும் மழை அரிதாக இருக்கும், சில சமயங்களில் பூஜ்யமாக இருக்கும். முக்கியமாக மலைப் பிரதேசங்களில் மழையை வரவழைக்கும் வடகிழக்கு பருவமழை கொங்கு நாட்டை அடையும் போது சுறுசுறுப்பாக மாறுகிறது. அதனால் கொங்கு நாட்டிற்கு வடகிழக்கு பருவ மழை சொற்பமே. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கம் வரை, மழையின்மையால், பஞ்சம் நாட்டை அடிக்கடி பாதித்தது. ஒரு மேற்கத்திய அறிஞர், "கொங்கு மழையின்மையால் மீண்டும் மீண்டும் பஞ்சத்தை அனுபவித்தது. பகுதி முழுவதும் மழைப்பொழிவு குறைவாகவும், மிகவும் ஒழுங்கற்றதாகவும் உள்ளது.

ஐம்பது ஆண்டுகளில் கிராமங்கள் சிதைந்துவிட்டன என்பதை இடைக்கால கல்வெட்டுகள் வெளிப்படுத்துகின்றன. கோயம்புத்தூர், பல்லடம் மற்றும் பொள்ளாச்சி தாலுகாக்களில் இதுபோன்ற பழுதடைந்த கிராமங்கள் இருந்ததால், இத்தகைய சிதைவுக்கான காரணம் தெரியவில்லை. பெரும்பாலும் போதிய மழையின்மையே காரணம். எனவே இடைக்காலத்தில் கடும் பஞ்சம்.

இடைக்கால கொங்கு நாடு முக்கியமாக வனப்பகுதியாக இருந்தது. 80% க்கும் அதிகமான நிலம் காடுகளாக இருந்தது. இடைக்காலத்திற்கு முன்பும் இதே நிலை இருந்தது. ஆற்றங்கரைகளிலும், நீர்ப் படுகைகளிலும் ஈரப் பயிர்ச்செய்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆனால் அதன் நிலப்பரப்பின் சீரற்ற தன்மை காரணமாக இது மிகவும் கடினமாக இருந்தது. வனப்பகுதி முக்கியமாக மழையால் விளைகிறது. ஈர சாகுபடி நிலங்கள் இரண்டு வகைப்படும். ஆற்றுப்

பாசனத்தில் உள்ள நிலங்கள் கரைவாலி என்றும், கிணற்றுப் பாசனம் உள்ள தோட்டம் (தோட்டம்), ஈர நிலம் கொங்கு நாட்டிலும் இடைக்கால கொங்கு எண்ணிக்கையிலும் மிகவும் அரிதாக இருந்தது.

ஆற்றங்கரைகளிலும், நீர்ப் படுகைகளிலும் ஈரப் பயிர்ச்செய்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆனால் அதன் நிலப்பரப்பின் சீரற்ற தன்மை காரணமாக இது மிகவும் கடினமாக இருந்தது. வனப்பகுதி முக்கியமாக மழையால் விளைகிறது. ஈர சாகுபடி நிலங்கள் இரண்டு வகைப்படும். ஆற்றுப் பாசனத்தின் கீழ் உள்ள நிலங்கள் கரைவாலி என்றும், கிணற்றுப் பாசனத்தில் உள்ள தோட்டம் (தோட்டம்), ஈர நிலம் கொங்கு நாட்டில் மிகவும் அரிதானது மற்றும் இடைக்கால கொங்கு நாடு விதிவிலக்கல்ல. கோயில் கல்வெட்டுகள் கோயிலுக்கு 'கம்பு' என்ற கொடைகளை ஏராளமாகக் குறிப்பிடுகின்றன. கம்பு வளர்ப்பதற்கு ஏற்ற வறண்ட நிலத்தின் பெரும்பகுதி இருப்பதை இது நிரூபிக்கிறது.

புதிய கற்காலத்தின் விடியலில் கொங்கு நாட்டின் மலைத்தொடர்களில் மனிதன் தன் வாழ்க்கையைத் தொடங்கினான். இந்த மலைகளில் புதிய கற்கால கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. இந்தக் காலகட்டத்தின் கருவிகள் கோட்டை மற்றும் பருகூர் மலைத்தொடர்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. புதிய கற்கால கருவிகளும் பால்காட் கணவாயில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. ஆனைமலை மலையில் இருந்து நுண் கற்கள் சேகரிக்கப்பட்டன. கற்கால கருவிகள் தவிர, நீலகிரி மற்றும் வெள்ளிங்கிரி மலைத்தொடரில் வரலாற்றுக்கு முந்தைய ஓவியங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. மூணாறு அருகே மறையூரில் வரலாற்றுக்கு முந்தைய ஓவியங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.

நீலகிரி, வெள்ளிங்கிரி மற்றும் திருமூர்த்தி மலைகளில் வேட்டையாடும் காட்சிகள், நடனம் ஆடும் காட்சிகள், யானைகள், மான்கள், காட்டுப்பன்றிகளின் உருவப்படங்கள் ஆகியவை ஓவியங்களின் கருப்பொருளாக அமைகின்றன. இந்த ஓவியங்கள் வெட்டுவாசிகளின் இயல்பு-வாழ்க்கையை வலியுறுத்துகின்றன. நடனக் காட்சிகளும் வேட்டுவர்களின் மந்திர நடனங்களை சித்தரிக்கிறது. இந்த ஓவியங்கள் குறித்து இதுவரை அதிக அறிவியல் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. ஏறக்குறைய மூவாயிரம் ஆண்டுகளாக மலைத்தொடர்களின் மக்கள் சீரான வாழ்க்கை முறையைக் கொண்டிருந்தனர், அது ஆங்கிலேயர்களின் வருகை வரை பாதிக்கப்படாமல் சென்றது.

மலைத்தொடர்களின் பண்டைய குடிமக்கள் வயதுடையவர்கள். கன்காமில் இருந்தே சமவெளி மக்களுடனான தொடர்புகள் ஆனால் சமவெளி மக்களின் நாகரீகம் அவர்களை பாதிக்கவே இல்லை. இந்த மலைகளில் வெள்ளாளர்களின் கால்நடைகள் வளர்க்கப்பட்டன. பண்டைய பழங்குடியினர், புலையர்கள் மற்றும் இருளர்கள் இந்த கால்நடைகளை கவனித்து, மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட எண்ணிக்கையிலான கால்நடைகளை உருவாக்கினர். கால்நடைகளை மடிப்பதற்கும் மேய்ப்பதற்கும் உதவித் தொகையாக வேளாளர்கள் புலையாருக்கு நெல் மற்றும் தினைகளை வழங்கினர். மாட்டுத் தொழுவங்களுக்குச் சொந்தக்காரரான வெள்ளாள இனத்தவர் இத்தகைய மலைகளிலிருந்து சற்றுத் தொலைவில் உள்ள கிராமங்களில் வாழ்ந்தனர். இன்றும் அதே நடைமுறை தொடர்கிறது.

பண்பயிர்களும் பிற பொருட்களும் மலைகளில் இருந்து இலவசமாகக் கிடைக்கின்றன, இந்தப் போக்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக நிலவி வந்தது. ரோமுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் தேக்கு, மிளகு போன்றவை கொங்கு மலைத்தொடர்களில் இருந்துதான். கொங்கு மலையின் புர்வகுடிகள் யானையை 'பாண்டம்' என்று அழைக்கின்றனர். ஒரு காலத்தில் யானைகளைப் பிடித்து, பயிற்சி அளித்து விற்றிருக்கலாம். எனவே யானைகள் 'பாண்டம்' (பொருட்கள்) என்று அழைக்கப்பட்டன. அதேபோல் ஆடு மாடுகளும் பாண்டம் என்று அழைக்கப்பட்டன. இப்போதும்

கொங்கு மலைத்தொடர்களில் இருந்து வரும் மலைப் பொருட்களுக்கு வெளிநாட்டு சந்தைகள் உள்ளன.

கற்கால கால்நடை வளர்ப்பாளர்கள் ஆறுகளின் கரையில் கால்நடைகளை வளர்த்தும், மாட்டு மடிப்புகளை வகுத்தும் வாழ்ந்தனர். கொங்கு நதிக்கரையில் சாம்பல் மேடுகள் அதிகம் காணப்படுகின்றன. அந்த சாம்பல் மேடுகளைப் பற்றிய முறையான அகழ்வாராய்ச்சியும், அறிவியல் ஆய்வும் இதுவரை மேற்கொள்ளப்படாததால், பல சாம்பல் மேடுகள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன. தக்காணத்தில் உள்ள இதே போன்ற சாம்பல் மண்கள் அறிவியல் பூர்வமாக ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. சாண மலையை எரித்ததன் விளைவாக சாம்பல் மேடுகள் உருவாகின. இவ்வாறு கால்நடைகளிடமிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட சாணக் குவியல்களை புதிய கற்கால மக்கள் எரித்தனர். அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை விட்டுச் செல்வதற்கு முன், மக்கள் மற்றும் அவர்களின் கால்நடைகள் இந்த சாம்பல் மேடுகளின் மீது நடந்து சென்றது, அவர்கள் நோய்களிலிருந்து விடுபடுவார்கள் என்று நம்புகிறார்கள், இன்றைய சமயப் பண்டிகையின் போது தீ மிதிப்பது இந்த நம்பிக்கையின் தொடர்ச்சியாகும்.

குறிஞ்சி பாணியின் வாழ்க்கை சமீப காலம் வரை இருந்தது. பண்டைய குறிஞ்சி விவசாய நடவடிக்கைகளை ஒத்த மலைப்பகுதி விவசாய நடவடிக்கைகளில் கலப்பை பயன்படுத்தப்படவில்லை. முக்கியமாக காய்ந்த பயிர்கள் தீ மூலம் காடுகளை அழித்து வளர்க்கப்பட்டன. பெரும்பாலான மலைவாழ் பழங்குடியினர் மலைகளின் இயற்கை பொருட்களை நம்பி வாழ்ந்தனர். சில்வான் பகுதிகளும் விவசாயம் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பு ஆகியவை வெட்டப்பட்டு எரிக்கப்பட்டன. கால்நடை வளர்ப்பின் முக்கிய தொழிலாக விவசாயம் இரண்டாம் பட்சமாக இருந்தது. அவர்கள் உலர் பயிர்களை பயிரிட்டனர் என்பது பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோண்டியெடுக்கப்பட்ட ஒரு மெகாலிதிக் புதைகுழியில் கிடைத்த சோளத்தின் எச்சங்கள் மூலம் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது."

கொங்கு நாட்டில் பசு வளர்ப்பின் ஆதிக்கத்தால் மக்கள் நாடோடி மற்றும் அரை நாடோடி வாழ்க்கை வாழ்ந்தனர். இது இரண்டு நிலைகளையும் இணைக்கும் ஒரு வாழ்க்கை முறை மற்றும் அதே நேரத்தில் மனித இடம்பெயர்வுக்கான ஆதாரமாக இருந்தது. இந்த மனிதர்கள் ஏதோ ஒரு இடத்தைச் சேர்ந்தவர்களாகவோ, கிராமப்புறமாகவோ அல்லது வேறுவிதமாகவோ இருந்திருக்கலாம், ஆனால், அவர்கள் வெறுமனே கால்நடை வளர்ப்பவர்களாக இருந்திருக்கலாம். அவர்கள் தங்கியிருந்த காலத்தில் அவர்கள் அவசரமாக நிலத்தில் விவசாயம் செய்திருக்கலாம். சமவெளியில் இருப்பது போல் மலைகளிலும் அவர்கள் வீடுகள் இருந்திருக்கலாம், ஆனால் நிலையான குடியிருப்புகள் இல்லாமல் இருக்கலாம். கொங்கு மக்களின் அரை நாடோடி வாழ்க்கைக்கு ஆதரவாக பல சான்றுகளை மேற்கோள் காட்டலாம். பழங்கால கிராமங்கள், போதுபட்டி, பெரியபோது போன்ற கிராமங்களின் பெயர்கள், கால்நடை வளர்ப்பவர்கள் தங்கியிருந்ததையும், இரவில் கால்நடைகளை அடைத்ததையும் நினைவுபடுத்துகின்றன.

கோலாக்கள் வருவதற்கு முன்பு விவசாயம் முக்கியமற்றதாக இருந்தது. விவசாயத்தின் அரிதான தன்மைக்கு பல காரணங்கள் கூறப்பட்டாலும், ரோமிலா தாபரின் கூற்றுப்படி, நெடுஞ்சாலை இதற்கு ஒரு காரணியாக இருந்தது. ஒரு குறிப்பிட்ட பிராந்தியத்தில், விவசாயப் பொருளாதாரம் மிகவும் வளர்ச்சியடையவில்லை, ஏனெனில் முக்கியமாக அது வர்த்தகப் பாதைகளைக் கொண்ட ஒரு பகுதி என்பது கொங்கு நாட்டிற்குப் பொருந்தும். மலைகள் ஒரு தடையாகவும் அணுக முடியாததாகவும் இருந்தபோதிலும், அவற்றின் கடவுகள் அன்னிய இணைப்புக்கு காரணமாக இருந்தன. குறிப்பிடப்பட்ட மூன்று பாதைகளில் பால்காட் கணவாய் மிகவும் முக்கியமானது. பால்காட்டைக் கடந்து செல்லும் மூன்று நெடுஞ்சாலைகள் கொங்கு நாட்டின் வழியாகச் செல்கின்றன. இன்றும் அவை மிக முக்கியமானவை. கோயம்புத்தூரில்

இருந்து அவிநாசி, ஈரோடு, சேலம், கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம் மற்றும் திண்டிவனம் வழியாக காஞ்சிக்கு ஒரு நெடுஞ்சாலை செல்கிறது. மற்றொரு நெடுஞ்சாலை சூலூர், பல்லடம், கணயம், கரூர், குளித்தலை மற்றும் திருச்சி வழியாக கோவையை காவேரிபுட்பட்டினத்துடன் இணைக்கிறது. மூன்றாவது நெடுஞ்சாலை ஆனைமலை, பொள்ளாச்சி, உடுமலைப்பேட்டை, பழனி, திண்டுக்கல், மதுரை வழியாகச் சென்று கொற்கையை அடைகிறது. முதல் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ரோமானிய நாணயங்களின் மேலும் பரந்த பதுக்கல்கள் கி.மு. கி.பி நான்காம் நூற்றாண்டு வரை, இந்த நெடுஞ்சாலைகளுக்கு அருகில் அமைந்துள்ள இடங்களிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டது." கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டின் ஆட்சியாளர்களின் நாட்களில் இருந்து இந்த நெடுஞ்சாலைகளுக்கு அருகில் பஞ்ச குறியிடப்பட்ட நாணயங்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.

குறிப்புகள்

- சிலப்பதிகாரம், காண்டம் 11, வரிகள் 64-66.
- சிவத்தம்பி, "முல்லைத் திணைக்குக் கூறப்பட்ட பொருளாதார நடவடிக்கைகள் மற்றும் நடத்தைக் குறியீடுகளின் ஆதரோபாலஜிக்கல் முக்கியத்துவம் பற்றிய ஒரு பகுப்பாய்வு" முதல்வரின் நடவடிக்கைகளில்
- சர்வதேச தமிழ் ஆய்வுக் கருத்தரங்கு, குளலும்பூர், மலேசியா, ஏப்ரல் 1966. தொகுதி. நான், ப. 320
- பி.டி. சீனிவாச ஐயங்கார், "ஆரம்பகால கொங்கு வரலாற்றின் புவியியல் கட்டுப்பாடு", இந்திய புவியியல் இதழில், தொகுதி. வி, எண்கள். 2 மற்றும் 3, (ஜூலை மற்றும் அக்டோபர், 1930), 54-55.
- கே.எஸ். வைத்தியநாதன், கொங்கு நாட்டின் பண்டைய புவியியல், பக். 24
- தி இந்து, 4 நவம்பர் 1976
- ஏ. சுவாமிநாத் ஐயர், "கொங்கு நாட்டில் கால்நடை இனம், இந்திய புவியியல் இதழில், தொகுதி V, எண்கள். 2 மற்றும் 3, ஜூலை மற்றும் அக்டோபர் 1930) 109